

POÉTICA E MODERNIDADE NOS MURAIIS DE BURLE MARX

GUIMARÃES, MARÍLIA DORADOR

Doutoranda pelo Programa de Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Presbiteriana

Mackenzie

mariliadoradorguimaraes@gmail.com

RESUMO

O artigo analisa a produção muralista de Roberto Burle Marx entre as décadas de 1960 e 1980, destacando sua importância no contexto do modernismo brasileiro e integração da arte com a arquitetura – ideal defendido por Le Corbusier. A pesquisa evidencia como os cinco murais articulam formas orgânicas inspiradas na natureza e abstrações geométricas, refletindo tanto os princípios modernistas quanto as referências da cultura brasileira e da tradição muralista latino-americana – murais mexicanos. Influenciado pelo brutalismo, Burle Marx utilizou, nestes murais, o concreto como suporte expressivo, conferindo materialidade, poética e função simbólica às obras. Metodologicamente a pesquisa está fundamentada em três segmentos: análise iconográfica e iconológica (Panofsky, 1939) e análise da semiótica da imagem (Arheim, 1954; Calabrese, 1993; Dondis, 1997). A análise dos cinco murais deixa evidente que as obras ultrapassam a dimensão decorativa, configurando-se como linguagem pública e integradora, essencial na construção da paisagem moderna brasileira e na consolidação de uma identidade artística que harmoniza modernidade e brasilidade à arquitetura moderna.

Palavras-chave: ROBERTO BURLE MARX, ARTE MURAL, MODERNISMO.

1. INTRODUÇÃO

A produção artística de Burle Marx transcende os limites do paisagismo, consolidando-se como um dos marcos da modernidade brasileira nas artes visuais e na arquitetura. Seus murais artísticos — desenvolvidos em concreto, pedra, cerâmica, pastilhas — configuram uma poética visual na qual a abstração, a síntese formal e o diálogo com a natureza se articulam à construção da paisagem urbana moderna.

O artigo propõe a análise de cinco murais de concreto em baixo-relevo. A problemática central está na seguinte questão: de que modo a poética visual de Burle Marx, expressa em seus murais, articula valores da modernidade, dialogando com a arquitetura e com a cultura brasileira? A resposta a essa questão está na compreensão de que o pensamento moderno rejeita a mera ornamentação, busca integração entre arte, arquitetura e paisagem. Os murais são elementos estéticos aplicados à arquitetura e dispositivos de construção simbólica e espacial, que operam na articulação entre forma, cor, matéria e território. Através do uso de abstrações orgânicas, linhas sinuosas, geometrizações livres e padrões que evocam fragmentos da natureza, as obras refletem os princípios de modernidade — como a síntese das artes, a valorização da materialidade e a integração ao espaço construído.

Burle Marx constrói uma poética vinculada à cultura brasileira, ao incorporar referências da biodiversidade, elementos geográficos, tramas culturais e expressões artesanais. A sua linguagem ressignifica materiais — como pedra, concreto, pastilha, azulejo — traduz visualmente a experiência da paisagem tropical, reafirmando uma estética da modernidade que não é importada, mas enraizada no contexto local. Sua obra propõe um modelo de modernidade tropical, onde os princípios do movimento moderno se articulam com um repertório simbólico, visual e sensível, resultando em uma integração entre arte, arquitetura e paisagem.

A poética visual de Burle Marx se configura como um exemplo de como a arte moderna, no contexto brasileiro, se desdobra em diálogo com as especificidades do lugar. Seus murais modernizam o espaço arquitetônico, constroem narrativas visuais sobre o Brasil — suas paisagens, sua cultura, sua biodiversidade e sua história — transformando as superfícies arquitetônicas em mapas simbólicos da identidade nacional moderna.

A relevância deste estudo se justifica pela escassez de pesquisas que analisam a produção muralista de Burle Marx, considerando a produção mural como uma prática que transcende fronteiras disciplinares, articulando arte, arquitetura, paisagem e cultura.

O objetivo geral é analisar cinco murais de concreto e sua relação com a arquitetura moderna. Como objetivos específicos, busca-se: compreender os elementos formais, estéticos e simbólicos; investigar os princípios da modernidade — uso de formas não figurativas, onde as representações da realidade são simplificadas, geometrizadas ou estilizadas; síntese formal, ou seja, a capacidade de Burle Marx condensar ideias visuais, conceitos e elementos compositivos de maneira clara; funcionalidade e integração com a arquitetura; interpretar as referências culturais, naturais e artísticas que estruturam a linguagem visual de Burle Marx; buscar atribuir significados profundos, considerando contextos históricos, sociais e artísticos.

A metodologia adotada fundamenta-se na reunião de três abordagens: análise iconográfica, iconológica¹ e semiótica da imagem². Por meio dessa abordagem integrada, pretende-se compreender a linguagem visual

de Burtus Marx, destacar o papel dos murais na consolidação de uma estética modernista brasileira, na qual arte, arquitetura e paisagem construíram um discurso visual.

2. BREVE HISTÓRICO DA ARTE MURAL NO MODERNISMO BRASILEIRO

A arte mural, enquanto prática de intervenção plástica sobre superfícies arquitetônicas, desempenhou um papel central na consolidação do projeto moderno na arquitetura do Brasil. Sua trajetória está associada às transformações estéticas, sociais e culturais que caracterizaram o movimento moderno no século XX, dialogando com referências internacionais, buscando a construção de uma identidade visual própria.

A partir da década de 1930, com a consolidação do movimento moderno, a arte mural passa a ser vista como um componente essencial nos projetos arquitetônicos no Brasil. Artistas e arquitetos defendiam a ideia de que a arte não deveria ocupar uma função meramente decorativa, mas estrutural e simbólica na construção da arquitetura moderna.

O desenvolvimento da arte mural no modernismo brasileiro foi impactado por vertentes internacionais. Le Corbusier defendia que a parede, além de suporte estrutural, deveria ser um campo para a expressão plástica, incorporando painéis, relevos e murais, como parte da linguagem arquitetônica moderna. A concepção de que o edifício moderno deveria incorporar elementos artísticos, na sua materialidade e na sua linguagem estética, reverberou fortemente no Brasil. Conforme Moraes:

“A presença de Le Corbusier no Brasil, em 1929 e 1936, foi outro notável estímulo ao emprego do azulejo de fachada entre nós. As seis conferências que pronunciou entre julho e agosto de 1936 no Rio deslumbraram os arquitetos brasileiros, seis dos quais – Lúcio Costa, Oscar Niemeyer, Affonso Eduardo Reidy, Carlos Leão, Jorge Moreira e Ernani Vasconcellos – iriam colaborar com ele no detalhamento do projeto do edifício do então Ministério da Educação e Saúde, de sua autoria, cuja conclusão só se daria em 1945. (...) Aprenderam que o azulejo, além de funcional, era também um material nobre que serviria magnificamente como suporte a novas expressões plásticas.” (MORAIS, 1988, p.12-13)

De acordo com Mário Pedrosa, a adesão de Portinari ao muralismo não deve ser entendida apenas como influência direta dos mexicanos, entretanto como parte de um processo mais amplo de transformação da arte no século XX, em que artistas reagiam contra os limites da pintura de cavalete e buscavam uma linguagem monumental e pública. Seu muralismo, portanto, foi mais uma resposta estética e histórica às novas necessidades de expressão, do que imitação do exemplo mexicano.

E isso explica perfeitamente por que não basta constatar qualquer relação de dependência cronológica para deduzir que foi influência direta do movimento muralista do México que Portinari se decidiu também a entrar pelo mesmo caminho. (...) Tratava-se de uma reação às limitações da pintura à óleo, que desde o movimento impressionista começou a ser ameaçada, de várias partes, por intenções monumentais contemporâneas, não fundadas numa nova arquitetura (mas em

valores ou ideologia já cristalizada ou sem força inspiradora coletiva) e pela própria desagregação, diante de novas necessidade de expressão, da estética particular de cavalete (a regra das três unidades etc.). (PEDROSA. Mario, 1981, p.13)

O Muralismo Mexicano, ofereceu um modelo de arte pública, de grande escala, associada à narrativa histórica, à crítica social. Embora no Brasil o caráter narrativo e político tenha sido substituído pela abstração formal, o conceito de mural como obra integrada ao espaço urbano e de acesso coletivo foi incorporado plenamente. Para Dondis:

“O realismo simplificado foi também a abordagem de um extraordinário grupo de pintores mexicanos – Siqueros, Orozco e Rivera – para transmitir as mensagens da revolução social de seus governos. Eles e muitos artistas ressuscitaram a técnica do afresco, e usaram-na para decorar os muros das cidades provincianas com imagens cujo objetivo fundamental era a propaganda política.” (DONDIS. Donis A. Sintaxe da Linguagem Visual, p. 185)

O fato de Portinari começar a pintar murais depois do florescimento do muralismo mexicano não significa que ele foi “influenciado” de forma direta. Embora haja uma proximidade temporal e uma aparente semelhança no gênero (mural), suas origens podem ser diferentes: enquanto o mexicano tinha forte viés político, nacionalista e pedagógico, Portinari estava movido por razões mais estéticas ou ligadas à sua própria trajetória.

Tanto no México quanto no Brasil, os murais surgem como resposta às limitações da pintura a óleo de cavalete, associada à tradição acadêmica. Desde o Impressionismo, a pintura de cavalete vinha sendo questionada, parecia incapaz de responder às novas demandas sociais e artísticas do século XX.

O mural, por sua dimensão monumental e sua inserção no espaço público, surgia como alternativa para superar os limites da pintura intimista e individualizada. Para Pedrosa:

Sem dúvida, foram os artistas mexicanos os primeiros que se utilizaram das experiências novas resultantes das necessidades do alargamento do campo pictórico, num sentido mais amplo, menos limitado ao simples campo de pesquisas técnicas ou estéticas herméticas ou gratuitas. É a sua glória indisputada. Constatando as limitações da pintura de cavalete, eles simplesmente foram às do cabo: puseram de lado a pintura a óleo e se entregaram ao afresco. (PEDROSA. Mario, 1981, p.14)

O edifício do MIS incorporou obras de Portinari, Burle Marx, Bruno Giorgi e Alfredo Ceschiatti, materializando a ideia de integração entre arte e arquitetura. Nos anos 1950 e 1960, essa prática se expande com a construção de Brasília, onde murais, relevos e desenhos de piso tornam-se elementos centrais na configuração dos espaços públicos e privados.

A arte mural no modernismo brasileiro assume papel ativo na configuração do espaço arquitetônico, atuando na dimensão estética, simbólica e funcional. Os murais dialogam com a materialidade da arquitetura —

concreto, vidro, pedra, pastilha —, estabelecem percursos visuais, orientam o deslocamento dos usuários e enriquecem a experiência sensível dos ambientes.

3. A POÉTICA VISUAL DE BURLE MARX

A produção de Burle Marx se alimentou de múltiplas referências culturais. Destacou-se pela valorização da arte popular, do modernismo, sua relação com música e literatura. Burle Marx observou de forma sistemática a flora e os ecossistemas nas expedições ao interior brasileiro. Essa vivência resultou em uma influência da natureza em sua obra, perceptível na construção de formas, cores, texturas e composições inspiradas em paisagens tropicais, espécies nativas e formações geográficas. Suas referências artísticas se relacionam às correntes estéticas e movimentos que o impactaram, como Abstracionismo, Cubismo, Expressionismo; a convivência com artistas – Portinari, Léo Putz e Mello Barreto³ marcaram sua trajetória.

Esses elementos estruturaram a linguagem visual de Burle Marx, não aparecem de forma aleatória, formam a base, o vocabulário visual, o repertório estético que orientaram as suas escolhas.

A poética visual de Burle Marx, expressa em seus murais, configura-se como uma síntese sensível entre a abstração e as referências culturais e naturais brasileiras. Suas composições exploram formas orgânicas, contornos livres e padrões geométricos que dialogam com a paisagem, com o território e com a arquitetura. Essa poética surge de uma busca estética, de uma construção intelectual e sensível, que articula a observação da natureza com os princípios da linguagem moderna.

Seus murais são decorativos e dispositivos de construção de espaço e significado. As superfícies arquitetônicas são tratadas como campos de expressão plástica, nas quais as relações entre cor, textura, forma e ritmo geram percursos visuais e experiências sensoriais. A poética visual se estabelece por meio da criação de unidades visuais que rompem com a rigidez da ortogonalidade modernista, introduzindo uma lógica orgânica, fluida, vinculada ao contexto ambiental e cultural do Brasil.

Além da dimensão estética, os murais de Burle Marx carregam um componente simbólico e identitário. Ao abstrair formas da natureza — folhas, raízes, fragmentos de paisagens —, o artista constrói um repertório visual que reflete a biodiversidade, a geografia e a cultura brasileira. Essa escolha se configura como uma operação semiótica, na qual os elementos visuais se tornam signos de um território, de uma modernidade tropicalizada e de uma proposta estética que busca, se inserir no discurso internacional da arte moderna e afirmar uma identidade visual própria. Portanto, Burle Marx transcende a estética da superfície, tornando-se um discurso visual sobre pertencimento, sobre paisagem e sobre as possibilidades de uma modernidade enraizada no Brasil.

4. ANÁLISE DAS OBRAS

Com base na sistematização de informações (Tabela 1) referentes ao suporte, aos materiais, às técnicas, ao local e ao período de execução, foram selecionados os seguintes murais: (1) Edifício Plavinil Elclor, São Paulo/SP, 1961, arquiteto Rino Levi; (2) Hospital Souza Aguiar, Rio de Janeiro/RJ, 1966, arquiteto Ary Garcia

Roza; (3) Centro Cívico de Santo André/SP, 1967, arquiteto Rino Levi; (4) Edifício FIESP, São Paulo/SP, 1969, arquiteto Rino Levi e (5) Banco Safra, São Paulo/SP, 1983, arquiteto Roberto Loeb.

A tabela 1 evidencia a análise através da metodologia de Panofsky, Arheim, Calabrese e Dondis:

Tabela 1 Levantamento e análise das cinco obras.

Mural	Figura	Tema	Elemento Visível	Contrastes Visuais	Gestalt(figura/fundo)
(1) Edifício Plavinil Elclor São Paulo, SP, 1961 Arquiteto Rino Levi		Arte ambiental e sensorial	Concreto, água, plantas, luz natural	Estático x dinâmico (concreto x água), luz x sombra	Reflexos da água embaralham figura/fundo
(2) Hospital Souza Aguiar Rio de Janeiro, 1966 Arq. Ary Garcia Roza		Integração entre arte e natureza	Concreto + plantas vivas	Natural x artificial, dinâmico x estático	Fundo e figura se fundem (concreto + vegetação = um só organismo)
(3) Centro Cívico Santo André, 1967 Arquiteto Rino Levi		Abstração geométrica/ orgânica pura	Concreto entalhado em linhas e texturas	Linha x plano textura x lisura	Oscilação perceptiva do baixo-relevo
(4) Edifício FIESP São Paulo, SP, 1969 Arquiteto Rino Levi		Escultura arquitetônica monumental	Concreto com linhas e volumes em grande escala	Verticalidade, sombra, escala	Oscilação entre relevos e superfícies
(5) Banco Safra São Paulo, SP, 1983 (área externa)		Abstração geométrica e integração arquitetônica	Concreto em volumes, aberturas, círculos, retângulos	Cheio x vazio luz x sombra	Parede é figura e fundo ao mesmo tempo
<p>Síntese: Todos os murais compartilham: O uso do concreto aparente como suporte e linguagem estética. A lógica modernista de integrar arte à arquitetura, tirando-a dos museus e colocando-a no espaço urbano ou institucional. A ativação de princípios da Gestalt, sobretudo figura/fundo e continuidade.</p> <p>•Diferenças principais: Centro Cívico e FIESP: Escultóricos e arquitetônicos; Hospital Souza Aguiar, Banco Safra, Plavinil: Integração com a natureza (2º com vegetação e 3º com água/plantas); Banco Safra: explora a abstração pura e o jogo visual mínimo</p> <p>Evolução perceptiva: Do concreto bruto (FIESP e Centro Cívico) → à integração orgânica com vegetação/água (FIESP e Hospital Souza Aguiar) → à abstração simbólica e universal (Safra). Esses murais juntos contam a história da arte modernista brasileira: Uma arte que não é ornamento, mas parte da arquitetura. Uma arte que busca humanizar o espaço urbano. Uma arte que simboliza a tensão e a harmonia entre cidade e natureza. Uma arte que abre espaço para a imaginação e múltiplas interpretações, criando experiências estéticas coletivas no cotidiano.</p>					

Elaborado pela autora, 2025

Nas décadas de 1960 e 1980, o concreto configurou-se como o material de maior recorrência nos murais de Burlle Marx em São Paulo, assumindo não apenas função estrutural, mas dimensões poéticas e simbólicas. Sua utilização dialoga com a proposta de Le Corbusier — especialmente quando este inscreve o *Modulor* no concreto —, ao explorar o material bruto como suporte construtivo e, simultaneamente, como superfície expressiva e comunicante. Nesse processo, Burlle Marx ressignifica o concreto, transformando-o em suporte artístico, capaz de representar elementos da identidade brasileira. A escolha do concreto, dialoga diretamente com a materialidade da arquitetura, reforçando a integração entre arte e espaço.

Ao aplicar relevos, texturas e composições abstratas ele transforma o material em registro poético da natureza tropical, das formas orgânicas, da vegetação nativa e da cultura do país (Tabela 2).

Tabela 2 Levantamento e análise das cinco obras.

Mural	Figura/ Redesenho	Análise Iconográfica/ Semiótica da imagem (Arheim; Calabrese; Dondis*)	Análise Iconológica (Panofsky*)
(1) Edifício Plavinil Elclor São Paulo, SP, 1961 Arquiteto Rino Levi		<ul style="list-style-type: none"> Tema: Integração arte, arquitetura e paisagismo. Mural escultórico em concreto, decora, estrutura o ambiente, jogo da luz natural, água e vegetação; Motivo: ambiente sensorial, concreto em relevo se articula com o movimento da água e vegetação. Intenção = transformar o espaço em uma experiência estética, onde arquitetura, arte e natureza não estão separadas; Elementos visíveis: Concreto em blocos e relevos de diferentes alturas e volumes. Ritmo linear de formas retangulares. Vegetação integrada, água refletindo e criando movimento. Luz natural projetando sombras diagonais que reforçam o relevo; Contrastes visuais: O mural articula contrastes – luz e sombra, cheio e vazio, artificial e natural, estático e dinâmico – criando efeitos ópticos e uma composição em que o concreto rígido dialoga com a fluidez da luz, da água e da vegetação; Gestalt (figura/fundo): O mural explora a oscilação figura/fundo, intensificada pela luz e pela água, que cria reflexos e amplia o efeito gestáltico. O conjunto é percebido como unidade plástica integrada, e não como elementos isolados. 	<ul style="list-style-type: none"> Contexto Histórico: modernismo e brutalismo. A ideia modernista de que o edifício deveria ser uma síntese das artes. Contexto Simbólico: O mural expressa a reconciliação entre concreto, natureza e luz, unindo rigidez e fluidez para transformar o espaço cotidiano em lugar de contemplação e experiência sensorial.
(2) Hospital Souza Aguiar Rio de Janeiro, 1966 Arq. Ary Garcia Roza		<ul style="list-style-type: none"> Tema: Integração entre arte, arquitetura e natureza, o concreto deixa de ser material árido e ganha vida ao receber a vegetação como parte da composição; Motivo: jardim vertical escultórico, relevos são suportes para o crescimento de plantas. A parede não é estática: é uma obra dinâmica e mutável, a natureza se transformando; Elementos visíveis: Concreto aparente em grandes blocos verticais. Vegetação se espalha pelos relevos. Textura marcada pelo desgaste natural (chuva, tempo e raízes que se infiltram); Contrastes visuais: O mural contrapõe concreto e vegetação em relações de cor, verticalidade, movimento e textura, simbolizando o diálogo entre o artificial estático e o natural dinâmico; Gestalt: figura e fundo se fundem, o mural é percebido como um organismo único, não como soma de concreto + plantas. 	<ul style="list-style-type: none"> Contexto Histórico: movimento moderno, desenho ambiental. Experiências de jardins verticais ganharam força a partir da segunda metade do século XX. Contexto Simbólico: concreto e vegetação simboliza a reconciliação entre cidade e natureza, transformando o contraste entre o artificial e o orgânico em metáfora da resiliência da vida e da necessidade ecológica de integração entre o construído e o natural.
(3) Centro Cívico Santo André, 1967 Arquiteto Rino Levi		<ul style="list-style-type: none"> Tema: abstração geométrica, orgânica. As formas sugerem um universo de símbolos, ritmos e composições abstratas. Motivo: representações biomórficas, experimentação com formas em baixo-relevo no concreto, parede como obra de arte. Elementos visíveis: Mural em concreto com baixo-relevo abstrato, combina formas geométricas e orgânicas em blocos retangulares, explorando contrastes de texturas entre áreas lisas e hachuradas; Contrastes visuais: O mural explora contrastes visuais — linha e plano, textura e lisura, cheio e vazio, luz e sombra — que dinamizam a percepção do relevo; Gestalt (figura/fundo): As linhas e formas abstratas criam uma leitura aberta, em que figura e fundo se fundem, transformando a parede em um organismo único. 	<ul style="list-style-type: none"> Contexto Histórico: modernismo brasileiro, concreto armado = símbolo de modernidade. Integração da arte à arquitetura em espaços públicos e institucionais. Abstração geométrica, influenciada por tendências internacionais, reinterpretada com uso do concreto bruto; Contexto Simbólico: O mural reflete a busca modernista por uma linguagem universal e abstrata, em que o concreto simboliza permanência e a organização do caos urbano em padrões coletivos.
(4) Edifício FIESP São Paulo, SP, 1969 Arquiteto Rino Levi		<ul style="list-style-type: none"> Tema: abstração geométrica aplicada ao espaço urbano; Motivo: O mural escultórico abstrato explora o concreto em relevos geométricos que criam ritmo visual e dialogam com a cidade. Elementos visíveis: Concreto aparente (linguagem brutalista). Relevos em diferentes profundidades, criando jogo de volumes, planos e linhas. Formas geométricas variadas: linhas verticais e horizontais, retângulos, traços curvos; Contrastes visuais: Os contrastes de cheio/vazio e luz/sombra geram dinamismo, enquanto a escala monumental se integra ao cotidiano urbano; Gestalt: A percepção oscila entre figura e fundo, reforçando a experiência gestáltica do painel; 	<ul style="list-style-type: none"> Contexto Histórico: modernismo e do brutalismo. Faz parte do movimento de integração das artes plásticas à arquitetura, muito valorizado em projetos de prédios públicos, escolas e bancos. Contexto Simbólico: O mural expressa a força do concreto como emblema da modernidade brasileira e afirma a presença da arte no cotidiano urbano, em formas geométricas que simbolizam ordem, racionalidade e progresso.
(5) Banco Safra São Paulo, SP, 1983 (área externa)		<ul style="list-style-type: none"> Tema: integração entre arquitetura, arte e natureza, com forte influência do modernismo brasileiro. Arte abstrata, onde a parede não é apenas suporte, mas parte da própria obra. Motivo: exploração plástica do concreto; formas geométricas em relevo, dialogando com a ideia de cidade-jardim (floreiras). Articula arte, urbanismo e paisagismo. Elementos visíveis: Mural em concreto aparente com relevos geométricos variados, cujas reentrâncias e saliências geram jogos de sombra, complementados pela presença pontual de vegetação em forma de jardim vertical; Contrastes visuais: O mural explora contrastes entre luz e sombra, texturas ásperas e suaves, cheio e vazio, articulando o diálogo entre o artificial do concreto e o natural da vegetação; Gestalt (figura/fundo): O muro de concreto atua simultaneamente como fundo e objeto artístico, integrando suporte e formas geométricas em um jogo gestáltico de inversão entre figura e fundo. 	<ul style="list-style-type: none"> Contexto Histórico: No modernismo brasileiro, arte e arquitetura buscavam integração, transformando a cidade em "museu a céu aberto". O concreto bruto refletia a estética brutalista predominante na época; Contexto Simbólico: O mural simboliza a urbanização moderna ao integrar concreto e vegetação, unindo ordem geométrica e vitalidade natural, como expressão do ideal modernista de humanizar a cidade com arte e natureza no cotidiano.

Elaborado pela autora, 2025

No Plavinil Elclor (Figura 1) o concreto se articula com a água, luz e vegetação criando uma ambiência sensorial. Seus contrastes e sua oscilação perceptiva (figura/fundo) colocam o observador em contato direto com uma experiência estética. Simbolicamente, existe tensão e harmonia entre permanência (concreto), mutabilidade (água e vegetação). As formas se refletem no espelho d'água, multiplicando a percepção espacial e trazendo a ideia de fluidez e movimento, em um material estático como o concreto.

Figura 1 Fonte: <https://vitruvius.com.br/index.php/revistas/read/arquitextos/01.002/1000>

No Centro Cívico (Figuras 2 e 3), os murais são exemplos da abstração aplicada ao concreto, a parede é transformada em superfície artística. Trabalha com contraste sutil de relevo, textura e luz, ativando a percepção gestáltica de figura/fundo. Refletem o modernismo brasileiro e sua busca por integrar arte e arquitetura, transforma o espaço construído em um lugar de contemplação e significado, permanência.

Figura 2 Acervo da autora, 2025 e

Figura 3 Acervo da autora, 2025

No mural do Hospital Souza Aguiar, o concreto bruto é suporte escultórico, o contraste está na simbiose com a vegetação, que transforma o mural em uma obra viva, dinâmica (Figura 4). Dissolve a distinção entre figura e fundo, convidando o espectador a ver o conjunto como uma unidade orgânica que representa a tensão e a harmonia entre modernidade e natureza.

Figura 4 Fonte: KAMP, Renato. p. 191

No Edifício FIESP, o concreto é elevado a linguagem estética (Figura 5). Sua força está no contraste entre plano, luz e sombra, cheio e vazio, na aplicação da Gestalt (figura/fundo), a parede está em constante transformação perceptiva, sugere monumentalidade. As formas evocam folhas, galhos, raízes, aplicando a semiótica da paisagem ao espaço urbano construído.

Figura 5 Acervo da autora

Os murais do Banco Safra, o concreto é explorado como material estrutural e estético (Figuras 6 e 7). Combina abstração geométrica, contrastes visuais e Gestalt para criar uma experiência perceptiva na qual a parede é fundo e figura. A composição com volumes que criam jogo de cheios e vazios, incisões profundas no concreto são robustas. A referência à paisagem e relevos naturais está presente, alinhando-se à estética brutalista, com uma poética marcada pela abstração orgânica.

Figura 6 Acervo da autora e Figura 7 Acervo da autora

5. DISCUSSÃO

Fica evidente que os murais de Burle Marx operam como um documento cultural, que articula discurso estético, social e ambiental. A leitura iconológica revela uma intenção de crítica ao urbanismo excessivamente árido – especialmente em São Paulo, propondo uma paisagem urbana mais sensível, integradora e poética.

O esquema (figura 8) apresenta uma síntese da análise dos cinco murais realizados entre as décadas de 1960 e 1980. Cada obra dialoga com a arquitetura e com o espaço urbano, humanizando a cidade por meio da arte.

Todos os murais compartilham o uso do concreto aparente como suporte e linguagem estética, o que revela a exploração do relevo e da textura como forma de expressão escultórica e a transição para abstração simbólica, onde o concreto se torna veículo de ideias e emoções. A poética de Burle Marx é uma forma de pensar a cidade como paisagem viva.

Figura 8 Esquema com a análise das obras

NOTAS

¹ De acordo com Erwin Panofsky, que aprofunda a interpretação, situando os murais dentro de contextos culturais, históricos, simbólicos e filosóficos, revelando significados subjacentes à aparência formal.

² Apoiada nas contribuições de Calabrese; Dondis e Arnheim, que permite compreender os sistemas de significação presentes na composição visual, considerando tanto os aspectos perceptivos quanto as convenções culturais que estruturam a leitura da imagem.

³ Entrevista de Burle Marx à Ana Rosa de Oliveira. Fonte: OLIVEIRA, Ana Rosa de. Roberto Burle Marx e o jardim moderno brasileiro. *Entrevista*, São Paulo, ano 02, n. 006.01, Vitruvius, abr. 2001 <https://vitruvius.com.br/revistas/read/entrevista/02.006/3346>

REFERÊNCIAS

- ARHEIM. Rudolf. *Arte e Percepção Visual: Uma Psicologia da Visão Criadora*. São Paulo: Pioneira, 1986.
- CALABRESE. Omar, *A linguagem da arte*, São Paulo: Martins Fontes, 1985
- DONDIS. Donis A. *Sintaxe da Linguagem Visual*. São Paulo: Martins Fontes, 1997, p.183-225
- MORAIS. Frederico. *Azulejaria Contemporânea no Brasil*. Editoração Publicações e Comunicações 1988
- PANOFSKY. Erwin. *Estudos de iconologia: Temas humanísticos na arte do renascimento*. São Paulo: Estampa 1982
- PEDROSA. Mario. *Dos murais de Portinari aos espaços de Brasília*. São Paulo, Editora Perspectiva, 1981

Artigos

- OLIVEIRA, Ana Rosa de. Roberto Burle Marx e o jardim moderno brasileiro. *Entrevista*, São Paulo, ano 02, n. 006.01, Vitruvius, abr. 2001 <<https://vitruvius.com.br/revistas/read/entrevista/02.006/3346>>.

BIOGRAFIA

Marília Dorador Guimarães, cursando doutorado pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Atua como Docente na Universidade Santo Amaro – UNISA e Cruzeiro do Sul, São Paulo.